

Percepciones de la clase de Educación Física: una mirada desde los estudiantes

Perceptions of the Physical Education Class: a Look from the Students

Sarita Moreno Pérez¹

Diego Armando López López²

Resumen

La percepción que tienen los estudiantes sobre la clase de Educación Física es necesaria para entender lo que esta representa para ellos y cómo podemos fortalecerla. El gusto, la importancia que le conceden al área y el papel que juega el profesor en su agrado por la Educación Física fueron analizados detenidamente. La metodología utilizada fue cualitativa, a través de un estudio de caso. Se utilizó el buzón y el cuestionario como estrategias de recolección de información con 43 participantes. Se encontró que a la mayoría de los estudiantes les gusta la clase de Educación Física, les gustan las clases con contenidos deportivos y lúdicos. Consideran como principales fines de la clase de Educación Física la mejora de la salud, el estado físico, el conocimiento del propio cuerpo; además, prefieren que el profesor sea respetuoso, responsable, estricto y posea un buen conocimiento del área.

Palabras clave: educación física, estudio de caso, estudiantes.

Abstract

The perception that students have about Physical Education class is necessary to understand what it represents for them and how we can strengthen it. The taste, the importance they give to the area and the role that the teacher plays in their liking for Physical Education were carefully analyzed. The methodology used was qualitative, through a case study. The mailbox and the questionnaire were used as information gathering strategies with 43 participants. We find that most of the students like Physical Education class, they like classes with sports and recreational content. They consider as the main purposes of the Physical Education class the improvement of health, physical condition, knowledge of body, in addition, they prefer that the teacher be respectful, responsible, strict and have a good knowledge of the area.

Keywords: physical education, case study, students.

¹ Universidad de Antioquia, 0000-0001-8464-111X, sarita.moreno@udea.edu.co

² Universidad de Antioquia, 0000-0001-8012-1192, diego.lopez4@udea.edu.co

1. Introducción

La relación estudiante-profesor en el proceso enseñanza-aprendizaje se presenta de manera diferente en cada asignatura y, en consecuencia, la percepción que el estudiantado llega a tener sobre cada una de estas, puede variar según los niveles de afinidad de los estudiantes con el contenido y el profesor.

Varios autores han indagado sobre las percepciones de los estudiantes hacia las clases de Educación Física (EF) (Daniel & Sousa, 2010; Dochy, Segers, & Dierick, 2002; Gaviria & Castejón, 2016; Murcia, 2007). Algunos temas que se han abordado son: la metodología, el profesor, los contenidos, la evaluación, los recursos, el gusto por la clase, el conocimiento y la motivación, entre otros. Sin embargo, sigue siendo un campo amplio por conocer y explorar.

Conocer lo que piensa el estudiantado sobre la clase de EF, comprender sus gustos e inquietudes, puede llevar a generar nuevas formas de desarrollar el área, tal vez, con una orientación más integral, formando seres más conscientes de su cuerpo y mejores seres humanos. A la vez, saber qué piensan los estudiantes acerca de la clase de EF permite una reflexión constante para mejorar el quehacer como docentes.

En este sentido, este estudio pretendió comprender las percepciones de los estudiantes de una Institución Educativa (IE) de Medellín-Colombia sobre la clase de EF.

2. Fundamentación teórica

En los estudios sobre el pensamiento del estudiante, es común encontrar el término percepciones; esta investigación no es la excepción. El concepto de percepciones se asume desde Schiffman (2004), como un producto de procesos psicológicos «en los que están implicados el significado, las relaciones, el contexto, el juicio, la experiencia pasada y la memoria» (p. 2). En este sentido, queremos conocer qué piensan los estudiantes sobre la clase de EF, cómo la han vivido y qué proponen para mejorarla.

Como lo menciona Blández (2001), acceder al pensamiento del profesor resulta un proceso más sencillo que conocer el pensamiento del estudiante. Esto puede darse por diversos factores; el principal, puede ser que conocer lo que piensa el estudiante sobre el profesor, puede influir negativamente en las relaciones entre los actores educativos y, en consecuencia, afectar el proceso académico.

Entre algunos estudios que abordaron las percepciones de los estudiantes encontramos a Murcia (2007), quien describe estas percepciones como imaginarios institucionalizados e imaginarios radicales. Los imaginarios institucionalizados se relacionan con las estructuras del deporte y los imaginarios radicales se vinculan a la posibilidad que tienen los jóvenes para ser ellos mismos, y escapar de las realidades impuestas por los sistemas tradicionales de la vida escolar.

Por su parte, Gaviria y Castejón (2016), encontraron que a los estudiantes no les gusta de la clase de EF la monotonía y la poca variedad de contenidos. Por otro lado, también se ha encontrado que los estudiantes destacan las clases prácticas como uno de los elementos que más les gusta de la EF (Blández, 2001; Gaviria & Castejón, 2016).

3. Metodología

La investigación es cualitativa, se asumió como enfoque el estudio de caso descriptivo e interpretativo con un objetivo instrumental (Merriam, 1988; Yin, 1984), pretendiendo comprender a profundidad las percepciones de los estudiantes sobre la clase de EF. La investigación se realizó en una IE público-privada de la ciudad de Medellín-Colombia. Participaron 43 estudiantes de 10.º grado (15 y 17 años).

La selección de los participantes se hizo por criterios de representatividad cualitativa (Galeano, 2004), lo que implicó un conjunto de atributos que debían poseer los estudiantes de esta investigación. Los criterios fueron: Que fuera uno de los grupos en que éramos sus profesores de EF; que fuera de los últimos grados de Educación Media, dada su experiencia en el área en años escolares anteriores y a la vez, tendrían mayor capacidad para comunicar sus ideas y perspectivas.

Se utilizaron el cuestionario y el buzón como estrategias de recolección de información. En el cuestionario se realizaron preguntas cerradas con varias opciones de respuesta y preguntas abiertas para la libre expresión. Se utilizó el cuestionario denominado «el pensamiento de los estudiantes sobre la asignatura de Educación Física», utilizado en la tesis doctoral de Gaviria (2016).

El buzón se utilizó como una estrategia abierta en los términos de Santos (1993); allí se recogieron ideas, sentimientos y percepciones de una manera libre y anónima.

Como parte de las consideraciones éticas se diligenció el consentimiento informado por parte de la institución y el asentimiento informado para los padres o representantes legales de los estudiantes.

4. Resultados

En el estudio emergieron tres grandes categorías. El proceso didáctico, el profesor y los fines de la Educación Física.

El proceso didáctico surge como el aspecto que más resaltan los estudiantes de lo que les gusta y agrada de la clase de EF; específicamente se enfocan en la manera en que se abordan las clases, es decir la metodología. Destacan en sus discursos que es una asignatura principalmente práctica que les permite estar fuera del salón y salir de la rutina. En este sentido, señalan las clases como dinámicas y lúdicas.

Los contenidos son otro elemento del proceso didáctico que destacan en sus percepciones, especialmente los deportes como el fútbol, el voleibol y el baloncesto. Algunos estudiantes también destacaron el ejercicio físico.

Por otro lado, surge el profesor como otra categoría importante y destacan cuatro elementos: la personalidad, el conocimiento, la actitud y la metodología que utiliza. Sobre la personalidad, sobresalen cualidades como responsable, respetuoso y estricto. Esto se confirma con el 95,3 % de los estudiantes que considera que el profesor los trata con respeto.

Otro elemento importante es el conocimiento del profesor y cómo esta cualidad es determinante para su formación. En relación a la actitud, destacan la forma en que el profesor se

dirige hacia ellos, dado que esto los motiva y dispone a tener un mayor acercamiento hacia la clase.

Por último, si bien los estudiantes señalaron que lo que más les gusta de la clase es la metodología, algunos estudiantes mencionan que no les gusta del profesor la forma en que solicita los trabajos teóricos y las pocas oportunidades de clase libre.

Como última categoría, surgen los fines que tiene la EF. El primero es la mejora de la salud y el estado físico. Es decir, para los estudiantes, la EF les sirve principalmente para cuidar el cuerpo, aprender sobre mejores hábitos de vida y aumentar el rendimiento físico.

En segundo lugar, los estudiantes consideran el aprender como un fin de la EF. En sus discursos se identifica que la clase les permite conocer cómo funciona el cuerpo, aprender sobre las capacidades que tienen, y conocer nuevos temas.

5. Conclusiones

Podemos concluir que a la mayoría de los estudiantes les gusta las clases de EF, ellos tienen la capacidad de identificar en las clases cuál es la metodología que usa el profesor; además, destacan la importancia y la necesidad de que sean bien orientadas y explicadas.

Por otro lado, se encontró que es el deporte el contenido que más disfrutaban en la clase. Sin embargo, se encontraron demandas de los estudiantes hacia incluir variedad de modalidades deportivas.

En relación al profesor, surgieron la personalidad, el conocimiento, la actitud y la metodología como aspectos determinantes para que los estudiantes se sientan motivados hacia la clase de EF.

Por último, el estudiantado le atribuye como fin de la EF mejorar la salud y el estado físico, permitiéndoles cuidar su cuerpo, tener mejor rendimiento físico y crear hábitos de vida saludable. Además, les permite el aprendizaje de nuevos elementos, conocer más sobre su cuerpo y mejorar sus capacidades físicas, no solo para la clase, sino en su vida cotidiana.

6. Referencias bibliográficas

- Blández, J. (2001). Lo que el alumnado de educación secundaria piensa de las clases de educación física y no se atreve a decirle a su profesor/a. *Apunts: Educación Física y Deportes*, 4(66), 20-30. <https://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca/?article=562>
- Daniel, M., & Sousa, J. (2010). Percepção das aulas de educação física na visão de alunos da Rede Pública de Juazeiro do Norte – Ce. *Semantic Scholar*, 1(1-6). <http://docplayer.com.br/74620414-Percepcao-das-aulas-de-educacao-fisica-na-visao-de-alunos-da-rede-publica-de-juazeiro-do-norte-ce.html>
- Dochy, F., Segers, M., & Dierick, S. (2002). Nuevas vías de aprendizaje y enseñanza y sus consecuencias: una nueva era de evaluación. *Revista de Docencia Universitaria*. Murcia. http://revistas.um.es/index.php/red_u/article/view/20051/19411
- Galeano, M. (2004). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Medellín: Universidad Eafit.

- Gaviria, D. (2016). *La educación física a través de los ojos y la voz de los estudiantes de grado once de secundaria. Un estudio de caso en la ciudad de Medellín-Colombia*. (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
- Gaviria, D., & Castejón, F. (2016). *La educación física en la voz de los estudiantes de secundaria. Un estudio de caso. Cultura, Ciencia y Deporte*, 11(32), 107-118. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12800/ccd.v11i32.711>
- Merriam, S. (1988). *Case study research in education a qualitative approach*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Murcia, N. (2007). Imaginarios del joven colombiano ante la clase de Educación Física. *Educación Física y Deporte*, 26(1), 47-57. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/226>
- Santos, M. (1993). *Hacer visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la evaluación cualitativa de los centros escolares (2.ª)*. Madrid: Akal.
- Schiffman, H. (2004). *Sensación y percepción: un enfoque integrador*. México: El manual moderno.
- Yin, R. (1984). *Case study research: design and methods, applied social research methods series*. Newbury Park: Sage.